

MATEMÁTICA EM TODAS AS TELAS: EXPLORANDO O CONHECIMENTO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS¹

Antonia Alice do Nascimento Café²; Rafael Teixeira Ferreira²; Francisca Letícia de Sousa Cavalcante²;
Isabel Cristina Silva Araujo²; Diego de Sousa Rodrigues^{2,3}

1. INTRODUÇÃO

O planejamento e a busca por aulas mais atrativas e significativas para o ensino e aprendizagem de alunos no atual contexto da cultura digital, perpassam por um processo de triagem de escolhas assertivas de metodologias que vislumbra ao pleno desenvolvimento do estudante: desde a capacidade de pensar criticamente e resolver um problema até o seu desenvolvimento social como sujeito de uma comunidade. Há uma abundância de informação disponível na Internet e facilidade de acessá-la, especialmente com os dispositivos móveis. Isso não quer dizer que a escola e o professor perderam seu papel, mas sim que precisam se adequar a essa nova realidade. Dessa forma, o planejamento de estratégias de ensino com recursos digitais para aplicação em sala de aula, busca priorizar habilidades que os estudantes já possuem, que é a de manusear um aparelho celular em suas diferentes dimensões, como também, valorizar o conhecimento apreendido em outros contextos fora da escola.

Marcelo (2011), destaca que com novas mídias inseridas no cotidiano educacional, surge a possibilidade de uma educação mais interativa, em que a concepção de um ensino *anytime/anywhere* faz-se cada vez mais presente, tornando o aluno realmente dono de seu próprio tempo e espaço (CLARO, Marcelo, 2011). Nesta perspectiva, é possível trilhar um caminho de estudos mais prazeroso e que assuma, verdadeiramente, o protagonismo da juventude como agentes transformadores da sua realidade através do conhecimento.

Nesse intento, o projeto "Matemática em todas as telas: explorando o conhecimento através das mídias" surge da necessidade de despertar o interesse e a motivação da sociedade em relação à Matemática, que frequentemente é associada a uma área do conhecimento complexa e distante da realidade, e isso pode desencadear diversos fatores negativos, como por exemplo, falta de engajamento e compreensão dos conceitos, baixo rendimento acadêmico e desinteresse pela disciplina. Nesse contexto, novas estratégias de ensino surgem com vistas a desmistificar a ideia de que "matemática é difícil".

O projeto tem como objetivo Estimular o interesse pela matemática por meio do lançamento semanal de desafios matemáticos e difundi-los por meio das plataformas digitais de maneira acessível; Fomentar o interesse pela Matemática, por meio do lançamento semanal de desafios matemáticos e episódios quinzenais em um *podcast*, e difundi-los nas plataformas digitais como Spotify, Instagram e Youtube; Utilizar o *podcast* como ferramenta estratégica para difundir de estudos dos objetos de conhecimentos de Matemática; Estimular o

¹ Programa de Iniciação Científica e Tecnológica Voluntária – IFCE 2024

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Canindé.

³ diego.rodrigues@ifce.edu.br.

interesse e a curiosidade pela matemática através de transmissões ao vivo, promovendo discussões e resolvendo as dúvidas e desafios apresentados pelos *podcasts*; Promover a difusão de conhecimentos matemáticos por meio de podcasts e vídeos com desafios, curiosidades e pesquisas desenvolvidas pelos professores de Matemática do Campus Canindé de forma acessível para todos os públicos.

Ao regredirmos no tempo, podemos observar, que o rádio, de certa forma, teve influências na sociedade e se despontou como um importante artifício de comunicação. Entretanto, novas formas de se fazer rádio vão ganhando dimensões e, dessa vez, em contexto diferentes, o trabalho com a voz não se limita mais apenas nesse espaço, é preciso inovar, buscar meios alternativos que acompanhem o desenvolvimento tecnológico, e uma dessas alternativas é o *podcast*. De acordo com Foschini (2018), *podcast* é uma ferramenta que é produzida por alguém e que objetiva informar, de maneira clara, concisa e rápida sobre um determinado assunto, ainda, há *podcast* que são apenas para entretenimento, que narram uma história ou uma estória que têm o objetivo de apenas entreter uma parcela dos usuários.

Donnelly e Berge (2006) apontam outros usos do *podcast* no ensino como: transmissão de conteúdo, captura de materiais de sala de aula ao vivo, e fortalecimento dos estudos. A utilização do *podcast* em meios educacionais vem crescendo a facilidade de se produzir um arquivo de áudio e disponibilizá-lo em diferentes interfaces na internet como Ambiente Virtuais de Aprendizagem. Nessa perspectiva, ressalta-se que o *podcast* é um novo formato de rádio na internet e que tem se constituído como uma nova forma de informar, de ensinar, de narrar. Suas principais características são a criatividade, a interatividade e a mobilidade, conforme aponta Lima; Campos e Brito (2020).

Dessa forma, o presente projeto propõe-se a desenvolver o "Profcast 2.0" e o Desafio Matemático em Ação, onde ambos propõem uma disseminação efetiva do conhecimento, com uma interação diferente da habitual, que consiste em ser mais engessada. A escolha estratégica das plataformas digitais amplamente acessadas atualmente, como o Spotify, Youtube, Instagram e o TikTok, permite que os participantes tenham a liberdade de acessar os desafios matemáticos de forma flexível, proporcionando uma experiência de aprendizagem adaptada à sua realidade.

2. METODOLOGIA

O "ProfCast 2.0" é um projeto de ensino de matemática que utiliza podcasts e vídeos para alcançar um público amplo e promover a aprendizagem de forma acessível e inclusiva. A metodologia do projeto se estrutura em cinco etapas principais:

Definição dos temas e elaboração do cronograma de gravação: Os professores de matemática do Campus Canindé selecionam os temas dos podcasts, priorizando a relevância, a dificuldade e o interesse da comunidade. Assim como estabelecer uma ordem para os desafios que serão lançados nos vídeos do "Desafio Matemática em ação", abordando os objetos definidos na primeira etapa, de forma clara e objetiva.

Gravação e edição dos episódios: Os podcasts são gravados com base nos temas escolhidos, utilizando uma linguagem clara e objetiva. Após a gravação, os episódios são editados e revisados para que uma melhor qualidade, na medida do possível, seja levada aos internautas. Fazendo também, o bom uso da acessibilidade com uma janela para intérprete de Libras.

Transmissões ao vivo e interação online: Os podcasts e vídeos são transmitidos ao vivo no Instagram do curso de Licenciatura em Matemática, proporcionando um espaço para discussões, resolução de desafios e esclarecimento de dúvidas em tempo real. O público é convidado a participar ativamente com os desafios propostos em “Desafio Matemática em Ação”.

Divulgação e avaliação: Os podcasts e vídeos são divulgados em diversas plataformas digitais para alcançar um público diversificado. A avaliação do projeto é contínua, com acompanhamento do engajamento nas mídias sociais e coleta de feedback dos participantes.

O projeto "ProfCast 2.0" adota uma abordagem aberta e inclusiva, incentivando a participação de estudantes, professores, entusiastas da matemática e qualquer pessoa interessada na área. Durante as transmissões ao vivo, os participantes são encorajados a interagir por meio de perguntas, comentários e compartilhamento de experiências, criando um ambiente colaborativo e estimulante para a troca de conhecimentos.

Mecanismos de acompanhamento: Durante as transmissões ao vivo, os participantes são convidados a preencher um formulário com feedback contínuo. De forma opcional, podem fornecer informações básicas como nome e e-mail. A interação também é incentivada por meio de recursos do Instagram, como caixa de perguntas e reações às publicações.

2.1. PROFCAST 2.0

Consiste em episódios no formato de áudios em que apresenta entrevistas com alunos, professores e pesquisadores da área da matemática, que episódios serão gravados, editados e postados por uma equipe voluntária de 4 discentes, sob a supervisão de um professor. Disponibilizados inicialmente, quinzenalmente no Spotify, permitindo que estudantes, professores e interessados em Matemática tenham acesso e possam desfrutar de uma experiência de aprendizagem matemática de qualquer lugar. Em cada episódio, os ouvintes terão a oportunidade de explorar curiosidades e conhecer pesquisas desenvolvidas pelos professores tanto do Curso de Licenciatura em Matemática do *Campus* Canindé quanto de outros *Campus*.

2.2. DESAFIO MATEMÁTICA EM AÇÃO

Por meio do uso do Instagram, Youtube e TikTok, serão produzidos vídeos, às vezes até em formato de animação, trazendo curiosidades e desafios matemáticos, e realizadas transmissões ao vivo com esclarecimentos de dúvidas e resolução dos desafios, com o título "Desafio Matemático em Ação". Os desafios abordarão diferentes áreas da Matemática, incentivando o raciocínio lógico, a resolução de problemas e o desenvolvimento de habilidades matemáticas. Durante as transmissões, os participantes serão incentivados a interagir ativamente por

meio de perguntas, comentários e compartilhamento de experiências, fomentando um ambiente colaborativo e estimulante para a troca de conhecimentos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se que a partir desse projeto haja um estímulo e aumento significativo no interesse pela Matemática. Através do lançamento semanal de desafios matemáticos e sua disseminação nas plataformas digitais Spotify, Instagram, Youtube e Tiktok, busca-se criar um ambiente propício para o engajamento ativo com conceitos matemáticos, promovendo a disseminação do conhecimento e envolvimento mesmo a distância, os estudantes principalmente, por meio do uso das mídias.

Ao disponibilizar os desafios em formatos de áudio e vídeo em plataformas amplamente utilizadas no cotidiano, o projeto visa alcançar um público diversificado, incluindo estudantes, professores e entusiastas da Matemática. Espera-se, assim, que mais indivíduos tenham a oportunidade de se envolver com a disciplina, independentemente de sua localização ou recursos disponíveis. Essa acessibilidade é essencial para promover uma educação matemática inclusiva e equitativa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto se justifica a partir da necessidade de despertar o interesse da comunidade escolar pela matemática. Os desafios propõe incentivar professores a utilizarem métodos diversificados para o ensino da matemática, proporcionando uma fuga do tradicional. O *podcast* com a exploração de assuntos diversos serve como um apoio e até mesmo como um 'catálogo' para quem está procurando um tema para TCC ou uma nova visão para o tema que se identifica. Trazer a matemática para as mídias sociais também tem o intuito de conquistar mais público para a área, despertar o interesse dos jovens por essa disciplina e para a licenciatura.

Considerando que os estudantes, que já são da geração dos nativos digitais, interagem em seu cotidiano com diversos formatos de conteúdo além do texto, tais como imagens, animações, vídeo e áudio. Visando esse público multimídia, o foco principal para o futuro será levar o podcast para a mídia visual, manter as postagens regulares de áudio no Spotify, mas incluir transmissões para o Youtube, tanto ao vivo quanto já gravadas, assim possibilitando que o material constantemente produzido com o "ProfCast 2.0" alcance inclusive as redes sociais de vídeos curtos, como Instagram e Tiktok, possibilitando que mais pessoas cheguem ao vídeo ou áudio completo.

REFERÊNCIAS

FOSCHINI, A. C.; TADDEI, R. R. **PodCast**. Disponível em:
<<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp>> Acesso 29 ago. 2024.

CLARO, M. **As possibilidades do podcast como ferramenta midiática na educação**. Moodle Livre, São Paulo, 2011. Disponível em:< <https://www.noticiasead.com.br/noticias/561-as-possibilidade-do-podcast-como-ferramenta-midiatica-na-educacao>> . Acesso em: 10 set. 2024.

DONNLEY, K. M.; BERGE, Z. L. Podcasting: Co-opting MP3 players for education and training purposes. Online **Journal of Distance Learning Administration**, V.9, n.3. 2006.